

ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ ПОСЕВА КУКУРУЗЫ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

П. Ю. Овчинников

Цель исследований – обоснование выбора оптимальных сроков посева кукурузы с учетом биологических особенностей гибридов, гидротермических и фитоценологических условий Уральского региона. В статье дан анализ результатов исследований, проведенных на территории Курганской, Челябинской и Свердловской областей методами полевого и лабораторного опытов. Установлено, что дополнительный резерв тепла, позволяющий стабилизировать развитие кукурузы в северной зоне кукурузосеяния, обеспечивает ранний срок посева. Негативными факторами, которые необходимо учитывать при реализации этого приема, являются отрицательная реакция отдельных гибридов на изменение температурного режима в ювенильный период и ухудшение фитосанитарной обстановки. Влияние указанных факторов может быть нивелировано подбором холодостойких гибридов и применением эффективных средств и схем защиты растений. При соблюдении этих условий преимущества раннего срока посева кукурузы проявляются в более эффективном использовании ресурсов тепла, влаги и света, а также в повышении продуктивности и качества урожая при силосном и зерновом использовании.

Ключевые слова: Урал, кукуруза, сроки посева, холодостойкость, засоренность, защита растений, ресурсы тепла и влаги, площадь листовой поверхности, хлорофилл, концентрация обменной энергии в сухом веществе, сбор обменной энергии, урожайность, влажность зерна.

Основным фактором, лимитирующим расширение посевных площадей кукурузы на Урале, является более или менее выраженный дефицит тепла, который усиливается при продвижении с юга на север и достигает максимума в лесолуговой и горно-лесной зонах [1]. Несмотря на это, кукуруза для указанных зон остается важнейшей кормовой культурой, так как именно здесь сосредоточено более половины производства молока в регионе [2]. Ресурсы тепла не относятся к управляемым факторам роста и развития растений, поэтому основной путь ослабления их лимитирующего влияния заключается в разработке и внедрении адаптивных технологий возделывания кукурузы [3, 4]. Одно из

условий адаптации кукурузы в климате Урала – создание и подбор гибридов с коротким периодом вегетации [5, 6, 7, 8, 9]. Однако внедрение таких гибридов само по себе не дает гарантий стабильного созревания кукурузы до фаз, обеспечивающих высокое содержание крахмала в зерне и достаточную концентрацию обменной энергии вследствие существенных колебаний теплообеспеченности по годам [10].

Дополнительный резерв тепла, позволяющий стабилизировать развитие кукурузы в северной зоне кукурузосеяния, обеспечивает ранний срок посева. По данным А.Э. Панфилова [11], посев культуры в начале мая в Челябинской и Курганской областях создает относительно

жесткие условия для прорастания семян, но более благоприятный фон для созревания зерна в осенний период, так как смещает этот этап органогенеза на более теплый период. Одно из следствий этого – увеличение доли зерна в силосной массе, существенное повышение концентрации обменной энергии [12]. Это подтверждается исследованиями, проведенными в Свердловской области [13, 14]. Таким образом, высокая требовательность кукурузы к температуре не исключает ранних сроков посева, а наоборот, приводит к необходимости их применения, так как позволяет адаптировать культуру к тепловому фону Урала в те фазы, когда дефицит тепла наносит ей максимальный ущерб [15, 16].

Вместе с тем возможность смещения посева кукурузы на ранние сроки обусловлена рядом обстоятельств биологической, фитоценотической и физической природы, которые необходимо учитывать при обосновании этого элемента агротехники. Исследования по данной проблеме предусмотрены тематическим планом ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр» Уральского отделения Российской академии наук по теме «Создание и усовершенствование адаптивных технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур на основе оптимизации биотических и абиотических факторов».

Материалы и методы

Цель исследований – обоснование выбора оптимальных сроков посева кукурузы с учетом биологических особенностей гибридов, гидротермических и фитоценотических условий Уральского региона. Исследования про-

ведены на территории Курганской, Челябинской и Свердловской областей методами полевого и лабораторного опытов. Для проверки статистических гипотез использовали стандартные алгоритмы дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализов.

Результаты исследований

Как уже отмечено, вопрос о сроках посева кукурузы необходимо решать во взаимодействии с комплексом сопутствующих факторов. Один из них – реакция отдельных гибридов на изменение температурного режима в ювенильный период [17].

Холодостойкость гибридов. Изменчивость кукурузы по отношению к субоптимальным температурам относится к широко варьирующим признакам, что обеспечивает высокую результативность селекции на холодостойкость [18, 19]. Как правило, слабой устойчивостью к пониженным температурам в период прорастания отличаются гибриды сахарной кукурузы [20]. На более поздних стадиях развития у гибридов с низкой холодостойкостью проявляются различные аномалии органогенеза [21], снижается интенсивность потребления элементов питания [22]. В исследованиях, проведенных в лесостепной зоне Урала, при посеве в сверххранные сроки (конец апреля) в качестве холодостойких выявлены гибриды Машук 150 МВ, Нур, Ньютон (табл. 1).

Напротив, гибриды Катерина СВ и Машук 350 МВ резко снижали полевую всхожесть по отношению к оптимальному сроку посева.

Ухудшение фитосанитарной обстановки. Медленное прогревание почвы и продолжительный период от посева до всходов повышают вероятность поражения семян плесневыми гри-

Таблица 1 – Влияние сроков посева на полевую всхожесть гибридов кукурузы [23], 2013–2015 гг.

Гибрид	Ранний срок посева	Оптимальный срок посева
Машук 150МВ	55,0	75,0
Нур	74,0	89,3
Катерина СВ	40,7	75,0
Машук 175МВ	50,0	72,7
Ньютон	64,0	82,3
Машук 220МВ*	43,0	70,7
Машук 250СВ	53,7	77,3
Машук 350МВ	37,3	72,7

бами, снижая полевую всхожесть на 20–40%, что требует обязательной предпосевной обработки их эффективными фунгицидами [24]. Еще более вредоносным фактором является увеличение засоренности посевов главным образом поздними яровыми сорняками [25]. При этом в лесостепной зоне в составе засоренности преобладают однодольные виды, тогда как в лесолуговой – двудольные [26]. Наиболее выраженными каналами вредоносности сорняков при ранних сроках посева в условиях Урала являются конкуренция за элементы минерального питания и ресурсы света [27, 28, 29, 30].

Таким образом, необходимым условием посева кукурузы в ранние сроки является комплексная защита посевов от сеgetальной растительности. Установлено, что на фоне интенсивной борьбы с сорняками оптимальные сроки посева раннеспелых гибридов кукурузы приходятся на первую декаду мая (рис. 1, кривая 1), тогда как при механических схемах защиты смещаются на вторую или начало третьей (кривая 2).

Эффективную и долгосрочную защиту кукурузы в условиях региона обеспечивают гербициды кросс-спектра на основе никосульфурона, форамсульфурона, тленкарбазон-метила, изоксафлутола [32, 33, 34].

Преимущества ранних сроков посева кукурузы на Урале проявляются в виде следующих эффектов.

Повышение эффективности использования факторов среды. В отношении температурного фактора оно заключается в оптимизации теплового режима в генеративный период и повышении использования общих ресурсов тепла на 150–200 градусов, или на 8% (табл. 2).

Кроме того, наблюдается улучшение влагообеспеченности растений в период «посев – всходы» и в критический период на засушливом фоне.

Изучение динамики площади листовой поверхности и содержания хлорофилла в листьях, проведенное в посевах различных сроков, показало, что смещение посева на более поздние сроки сопровождалось увеличением разрыва между максимумами содержания хлорофилла и площади листовой поверхности с 3–4 до 6–7 суток (рис. 2).

Это позволяет предположить снижение эффективности фотосинтеза, продукты которого необратимо аккумулируются в органическом веществе листьев на фоне растущего дефицита хлорофилла. Напротив, при ранних сроках посева формирование листового аппарата завершается в условиях сравнительно высокой

Рис. 1. Влияние сроков посева кукурузы на сбор обменной энергии в зависимости от применения гербицидов в лесостепи Урала (пояснения в тексте) [31]

Таблица 2 – Тепло- и влагообеспеченность раннеспелых гибридов кукурузы в зависимости от сроков посева [35]

Параметры	Срок посева	
	I декада мая	II декада мая
Средняя температура воздуха в период «всходы – выметывание», °С	18,9	20,0
Средняя температура воздуха в период «выметывание – молочно-восковая спелость», °С	18,6	17,7
Сумма $t > 10$ °С за период «посев-уборка», градусов	1965	1793
Использование ресурсов тепла, %	89,0	81,2
Запасы доступной влаги в слое почвы 0–100 см, т/га, при посеве	1252	1118
Запасы доступной влаги в слое почвы 0–100 см, т/га, в фазу всходов	1179	1045
Запасы доступной влаги в слое почвы 0–100 см, т/га, в фазу выметывания	1022	904
Сумма осадков в критический период, мм	65,0	64,0

Рис. 2. Динамика площади листовой поверхности кукурузы и суммарного содержания хлорофилла в листьях при различных сроках посева [36]

Таблица 3 – Влияние сроков посева на продуктивность и качество урожая кукурузы [37]

Срок посева	Концентрация обменной энергии, МДж/кг СВ	Сбор обменной энергии, ГДж/га	Урожайность зерна, т/га	Влажность зерна, %
3–6.05	10,1	146,1	6,17	27,8
14–15.05	–	–	5,48	32,1
24–26.05	10,0	134,3	4,86	36,3
НСР ₀₅	0,1	12,0	0,51	0,9

освещенности, что обеспечивает использование большей части ассимилянтов для формирования урожая зерна.

Повышение продуктивности и качества урожая кукурузы. Как следствие более эффективного использования кукурузой атмосферных факторов наблюдается положительное влияние ранних сроков посева на концентрацию обменной энергии в сухом веществе кукурузы за счет увеличения в нем доли початков и оптимизации химического состава (табл. 3).

Заключение

Необходимым условием устойчивого производства зерна и высокоэнергетических кормов из кукурузы в Уральском регионе является перенос сроков посева на первую декаду мая. Это обеспечивает более эффективное использование растениями ресурсов тепла, влаги и света, повышение силосной и зерновой про-

дуктивности, снижение и стабилизацию уборочной влажности зерна. Негативными факторами, которые необходимо учитывать при реализации этого приема, являются отрицательная реакция отдельных гибридов на изменение температурного режима в ювенильный период и ухудшение фитосанитарной обстановки. Влияние указанных факторов может быть нивелировано подбором холодостойких гибридов и применением эффективных средств и схем защиты растений.

Список литературы

1. Кукуруза на Урале / Н. Н. Зезин [и др.] : под общ. ред. Н. Н. Зезина, А. Э. Панфилова. Екатеринбург : Уральское изд-во ; ФГБНУ «Уральский НИИСХ», 2017. 204 с.
2. Современное состояние и перспективы развития молочного скотоводства на Урале / С. Л. Гридина [и др.]. Екатеринбург : ООО «Веселый пиксель». 2018. 150 с.

3. Мингалев С. К., Зезин Н. Н., Семин А. Н. Адаптивное земледелие Урала: состояние, проблемы и пути решения. Екатеринбург, 2010. 339 с.
4. Интенсивная технология возделывания кукурузы для производства высокоэнергетических кормов / А. Э. Панфилов, Е. С. Иванова, Н. И. Казакова, Е. С. Пестрикова // Научные проекты Южно-Уральского государственного аграрного университета / под ред. М. Ф. Юдина. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. С. 87–89.
5. Орлянский Н. А., Орлянская Н. А. Селекция ультрараннеспелых гибридов кукурузы зернового типа // Кукуруза и сорго. 2001. № 5. С. 7.
6. Супрунов А. И. Селекция ультрараннеспелых гибридов кукурузы в Краснодарском крае // Кукуруза и сорго. 2009. № 1. С. 8–11.
7. Казакова Н. И. Дифференциация апикальных меристем ультрараннего и раннеспелого гибридов кукурузы в лесостепи Южного Зауралья // Кукуруза и сорго. 2011. № 4. С. 31–33.
8. Перспективы и проблемы выращивания зерновой кукурузы в засушливом Зауралье / С. Д. Гилев [и др.] // Кукуруза и сорго. 2014. № 2. С. 3–7.
9. Панфилов А. Э., Казакова Н. И. Продуктивность кукурузы в лесостепи Зауралья как функция скороспелости гибридов // АПК России. 2018. Т. 25. № 5. С. 586–591.
10. Панфилов А. Э., Цымбаленко И. Н., Сотникова А. Т. Цикличность зерновой продуктивности кукурузы в Зауралье // Материалы I Международ. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агропромышленному производству». Челябинск, 2011. С. 72–77.
11. Панфилов А. Э. Сроки посева кукурузы в Зауралье // Челябинскому государственному агроинженерному университету – 70 лет : тез. докл. на XI науч.-техн. конференции. Челябинск : ЧГАУ, 2001. С. 390–392.
12. Казакова Н. И. Оценка качества силоса в зависимости от скороспелости гибридов кукурузы и срока посева // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. 2012. Т. 62. С. 92–95.
13. Мингалев С. К., Лаптев В. Р., Сурин И. В. Влияние сроков посева на формирование урожайности зеленой массы и продуктивности гибридов кукурузы в условиях Среднего Урала // Аграрный вестник Урала. 2014. № 1 (119). С. 20–22.
14. Сурин И. В., Мингалев С. К. Зерновая продуктивность гибридов кукурузы при разных сроках посева на Среднем Урале // Аграрный вестник Урала. 2014. № 8 (126). С. 61–63.
15. Иванова Е. С., Панфилов А. Э. Динамика влажности зерна кукурузы как функция погодных условий // Кукуруза и сорго. 2013. № 3. С. 7–11.
16. Панфилов А. Э., Иванова Е. С. Динамика влажности зерна кукурузы в связи с гидротермическими условиями // Известия Челябинского научного центра УрО РАН. 2008. № 1. С. 87.
17. Сурин И. В., Мингалев С. К., Лаптев В. Р. Реакция гибридов кукурузы на ранние сроки посева в условиях Свердловской области // Материалы II Международ. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агропромышленному производству». Челябинск : ЧГАА, 2013. С. 65–70.
18. Холодостойкость раннеспелых линий / С. И. Мустяца, С. И. Мистрец, Л. П. Нужная, Н. Ф. Надточаев // Кукуруза и сорго. 1990. № 5. С. 41–43.
19. Miedema P. The Effects of Low Temperature on Zea mays // Advances in Agronomy. 1982. Vol. 35. P. 93–128.
20. Казакова Н. И. Урожайность гибридов сахарной кукурузы в сырьевом конвейере в условиях северной лесостепи Зауралья // АПК России. 2015. Т. 72. № 1. С. 83–86.
21. Казакова Н. И. Аномалии органогенеза ультрараннего гибрида кукурузы // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 1–2 (20). С. 52–54.
22. Уфимцева Л. В., Покатилова А. Н., Казакова Н. И. Особенности потребления минеральных форм азота одновременно созревающими гибридами кукурузы под воздействием комплекса внешних факторов // Материалы XLIX Международ. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агропромышленному производству». Челябинск : ЧГАА, 2010. С. 309–315.
23. Экологическая оценка гибридов кукурузы в период прорастания при раннем и оптимальном сроках посева / А. Г. Горбачева, И. А. Ветошкина, А. Э. Панфилов, Е. С. Иванова // Кукуруза и сорго. 2015. № 2. С. 3–10.
24. Сикорский И. А., Цымбаленко И. Н., Панфилов А. Э. Инкрустация семян – важный фактор повышения продуктивности кукурузы // Уральские нивы. 1988. № 10. С. 17–18.
25. Вредоносность сорняков различных биологических групп в посевах кукурузы

- / А. Э. Панфилов, Д. С. Корыстина, Е. С. Корыстин, И. Н. Цымбаленко // Кукуруза и сорго. 2007. № 6. С. 16–19.
26. Зональные особенности применения гербицидов кросс-спектра в посевах кукурузы на Южном и Среднем Урале / Н. Н. Зезин, Л. С. Скутина, А. Э. Панфилов, Н. И. Казакова // Кормопроизводство. 2017. № 6. С. 22–27.
27. Панфилов А. Э., Корыстин Е. С. Потребление минеральных элементов посевами кукурузы при различной засоренности // Вестник Челябинского агроинженерного университета. 2006. Т. 48. С. 23.
28. Синицына О. Б., Казакова Н. И. Влияние засоренности посевов на фотосинтетическую активность кукурузы в северной лесостепи Зауралья // Аграрная наука – основа инновационного развития АПК : матер. Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 томах / Министерство сельского хозяйства РФ, ФГОУ ВПО Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т. С. Мальцева. Курган : КСХА им. Т. С. Мальцева, 2011. С. 329–333.
29. Уфимцева Л. В., Казакова Н. И. Фотосинтетическая активность ультра раннего и ранне-спелого гибридов кукурузы // Проблемы аграрного сектора Южного Урала и пути их решения : сб. науч. трудов / ответств. ред. В. А. Липп. Челябинск : ЧГАУ, 2009. С. 283–293.
30. Глаз Н. В., Казакова Н. И., Уфимцева Л. В. Методические подходы к выбору условий пробоотбора и оценке содержания хлорофилла в листьях растений кукурузы // Вестник КрасГАУ. 2015. № 3 (102). С. 73–77.
31. Панфилов А. Э. Сроки посева кукурузы в Зауралье // Челябинскому государственному агроинженерному университету – 70 лет : тез. докл. на XL науч.-техн. конференции. Челябинск : ЧГАУ, 2001. С. 390–392.
32. Панфилов А. Э., Цымбаленко И. Н., Синицына О. Б. Почвенные и листовые гербициды как альтернативные элементы технологии возделывания кукурузы // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. 2012. Т. 62. С. 106–110.
33. Панфилов А. Э. Противозлаковые гербициды и их эффективное применение в посевах кукурузы // Нива Урала. 2012. № 7–8. С. 9–10.
34. Panfilov A. E., Kazakova N. I., Novikova I. Yu. Economic aspects of using thiencarbazone-methyl when protecting corn from segetal vegetation // Ecological Agriculture and Sustainable Development Editors: Prof. Dr Litovchenko Viktor Grigorievich, rector of South Ural State Agrarian University; Prof. Dr Mirjana Radovic Markovic, South Ural State University. 2019. С. 219–226.
35. Панфилов А. Э. Культура кукурузы в Зауралье. Челябинск : ЧГАУ, 2004. 356 с.
36. Панфилов А. Э., Казакова Н. И. Эффективность использования атмосферных факторов при различных сроках посева кукурузы в лесостепи Зауралья // Кукуруза и сорго. 2010. № 3. С. 7–10.
37. Казакова Н. И. Органогенез и продукционный процесс кукурузы в Зауралье. Челябинск : ЧГАА, 2015. 132 с.

Овчинников Павел Юрьевич, аспирант, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук».
E-mail: ovchinnikov-paha@mail.ru.

* * *